

RESTAURAR A AUTO-ESTIMA: O IMPACTO TRANSFORMADOR DA TATUAGEM DE RECONSTRUÇÃO DE MAMILO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 10/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10841555

Autora : Jessica Fernanda Amorim Paes¹

Com 14 anos de experiência no mercado de Estética e Beleza, sou especialista em Micropigmentação de Sobrancelhas e cuidados com a pele. Trabalhei em empresas renomadas e ganhei reconhecimento nacional, inclusive recebendo o prêmio “Top Color” em 2017. Ofereço cursos online, capacitando profissionais na área de Micropigmentação. Além disso, realizo trabalho voluntário, reconstruindo sobrancelhas e mamilos para mulheres em tratamento médico. Possuo habilidades em gestão de recursos humanos e marketing, além de fluência em inglês e espanhol. Meu objetivo é proporcionar autoestima e confiança às mulheres, enquanto contribuo para causas sociais relevantes.

Tatuagem, como forma de expressão artística, tem raízes antigas e, mais recentemente, tem vindo a desempenhar um papel surpreendente no complemento à medicina. Visando restaurar a aparência natural do mamilo após uma mastectomia, este procedimento não aspira somente à

reconstrução física, mas também à reconstrução emocional e psicológica, ajudando as mulheres a recuperar a sua auto-estima, confiança e sensação de plenitude.

No entanto, é no “meticuloso e empático” mundo da tatuagem reconstrutiva que se tem vindo a destacar. Ao longo dos anos, Mariza tem aperfeiçoado as suas habilidades e técnicas de forma a que as tatuagens sejam o mais realistas possíveis e se assemelham ao mamilo natural. O tom de pele, a textura e a forma individual de cada cliente são aspectos a ter em conta².

TATUAGEM DE RECONSTRUÇÃO DE MAMILO: ARTE QUE RESTAURA

Criar um ambiente acolhedor e de apoio para as suas clientes assume extrema relevância neste contexto, dado “encontrarem-se num momento bastante vulnerável”. Esta abordagem tem sido fundamental na criação de um ambiente terapêutico e empoderador para as mulheres que a procuram no seu estúdio, desejando recorrer a este procedimento.

A realização da mastectomia, cirurgia de retirada total ou parcial da mama, não deixa apenas cicatrizes físicas, mas também emocionais. O procedimento pode abalar a autoestima das pacientes de câncer de mama e gerar dificuldades para lidar com a imagem do próprio corpo. Hoje em dia, felizmente, as técnicas que permitem reconstituir a mama após a mastectomia vêm sendo aprimoradas.

Além do uso de próteses ou de tecidos da própria paciente para dar volume à mama, é possível ainda redesenhar o mamilo e a aréola (círculo pigmentado ao redor do bico da mama). Essa técnica complementar, que é o toque final da reconstrução da mama, chama-se micropigmentação, uma espécie de tatuagem que “pinta” a aréola da paciente.

A reconstituição da aréola pode ainda ser realizada por enxerto ou retalho, retirando um pedaço da pele em outra região do corpo para sobrepor à mama. A micropigmentação, por ser menos invasiva, tem ganhado

popularidade e se tornou a primeira opção de grande parte das mulheres.³

A técnica de tatuagem extrusiva para reconstrução de mamilo representa um avanço significativo no processo de recuperação e empoderamento das mulheres que passaram pela mastectomia. Este procedimento não só restaura a estética do corpo, mas também contribui para a restauração da autoestima e confiança das pacientes.

Em um momento em que as mulheres se encontram em uma posição de extrema vulnerabilidade, é crucial oferecer um ambiente acolhedor e de apoio. A abordagem terapêutica adotada durante o procedimento não apenas facilita a reconstrução física, mas também promove um espaço de empoderamento e aceitação do corpo.

A mastectomia, além de deixar marcas físicas, pode gerar um impacto emocional profundo, afetando a maneira como as mulheres veem a si mesmas. Nesse sentido, a reconstrução do mamilo e da aréola desempenha um papel fundamental na restauração da imagem corporal e da autoconfiança.

A micropigmentação surge como uma alternativa menos invasiva e mais acessível para a reconstituição da aréola, proporcionando resultados naturais que se assemelham ao mamilo natural. A técnica, que é personalizada de acordo com o tom de pele, textura e forma individual de cada cliente, representa um toque final essencial no processo de reconstrução da mama.

Além de ser uma opção menos invasiva em comparação com outras técnicas de reconstrução, a micropigmentação oferece resultados duradouros e de alta qualidade. Sua crescente popularidade reflete a sua eficácia em restaurar não apenas a estética, mas também a autoestima e o bem-estar emocional das mulheres que passaram pela mastectomia.

Portanto, investir e aprimorar a técnica de tatuagem extrusiva para a reconstrução de mamilo é crucial para garantir que as mulheres tenham acesso a opções seguras, eficazes e que promovam uma recuperação física e emocional completa após o trauma da mastectomia. É uma forma de oferecer às pacientes não apenas uma nova mama, mas também uma nova perspectiva sobre si mesmas e sobre a vida.

¹ Com 14 anos de experiência no mercado de Estética e Beleza, sou especialista em Micropigmentação de Sobrancelhas e cuidados com a pele. Trabalhei em empresas renomadas e ganhei reconhecimento nacional, inclusive recebendo o prêmio “Top Color” em 2017. Ofereço cursos online, capacitando profissionais na área de Micropigmentação.

Além disso, realizo trabalho voluntário, reconstruindo sobrancelhas e mamilos para mulheres em tratamento médico. Possuo habilidades em gestão de recursos humanos e marketing, além de fluência em inglês e espanhol. Meu objetivo é proporcionar autoestima e confiança às mulheres, enquanto contribuo para causas sociais relevantes.

² <https://oncoglam.pt/blogs/beleza/restaurar-a-auto-estima-o-impacto-transformador-da-tatuagem-de-reconstrucao-de-mamilo>

³ <https://mulherconsciente.com.br/cancer-de-mama/tecnica-semelhante-a-tatuagem-ajuda-na-reconstrucao-da-mama/>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores

Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil